

Fevral, 2026-yil

XORAZM VILOYATIDA QIZILO'NGACH PASTKI UCHLIGI VA ME'DA KARDIAL QISMI SARATONLARIDA ODDIY LAPAROTOMIK GASTROSTOMA QO'YISHNING KLINIK-STATISTIK SAMARADORLIGI

Reyimboyev Nodir Atabekovich

Atajanov Oybek Bahtiyarovich

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi
Xorazm filiali.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720531>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot Xorazm viloyati onkologiya markazida 2021–2025 yillarda davolangan qizilo'ngach pastki uchligi va me'da kardial qismi saratoni bilan og'rikan 60 nafar bemorda oddiy laparotomik gastrostoma qo'yishning klinik-statistik samaradorligini baholashga bag'ishlangan. Disfagiya va og'ir nutritiv yetishmovchilik ushbu toifadagi bemorlarda asosiy muammolardan biri bo'lib, maxsus onkologik davoni to'liq o'tkazishga to'sqinlik qiladi.

Tadqiqotda tana vazni, BMI, qondagi albumin miqdori, anemiya darajasi, ECOG hayot sifati shkalasi hamda postoperatsion asoratlar ko'rsatkichlari o'rganildi. Gastrotomiyadan 3 oy o'tgach BMI 18,3 kg/m² dan 19,3 kg/m² gacha, albumin miqdori esa 27,7 g/L dan 30,6 g/L gacha oshgani aniqlandi. 73% bemor kimyoterapiya kursini, 68% bemor radioterapiyani to'liq yakunladi. Postoperatsion asoratlar 20% hollarda kuzatilib, og'ir asoratlar va letallik qayd etilmadi. ECOG ko'rsatkichi o'rtacha 2,1 dan 1,5 gacha yaxshilandi.

Natijalar oddiy laparotomik gastrostoma qizilo'ngach pastki uchligi va me'da kardial qismi saratonida oziqlanish holatini yaxshilash, maxsus davoni to'liq o'tkazish imkoniyatini oshirish hamda bemorlar hayot sifati yaxshilashda samarali usul ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Qizilo'ngach saratoni; Me'da kardial qismi saratoni; Oddiy laparotomik gastrostoma; Disfagiya; Nutritiv yetishmovchilik; BMI; Albumin; ECOG; Kimyoterapiya; Radioterapiya; Hayot sifati; Klinik-statistik tahlil.

Dolzarbligi.

Qizilo'ngach va me'da proksimal qismi saratonlari disfagiya va nutritiv muammolar bilan kechadi. Disfagiya tufayli bemorlar yetarli ovqat qabul qila olmaydi, natijada vazn yo'qotish, gipoproteinemiya va umumiy holsizlik kabi asoratlar rivojlanishi mahsus davolash to'liq o'tkazishga to'sqinlik qiladi. Bu disfagiyaning samarali bartaraf qilish zaruratini ko'rsatadi

Tadqiqot maqsadi

Qizilo'ngach pastki uchligi va me'da kardial qismi saratonida oddiy laparotomik gastrostoma qo'yishning:

- Oziqlanish holatiga
- Davolash samaradorligiga
- Hayot sifatiga ta'sirini klinik-statistik jihatdan baholash.

Material va usullar.

Tadqiqot 2021–2025 yillarda Xorazm viloyati onkologiya markazida davolangan 60 nafar bemor asosida o'tkazildi. Bemorlarning 32 nafari qizilo'ngach saratoni, 28 nafari me'da kardial qismi saratoni bilan bemorlar tashkil qildi.

Baholangan ko'rsatkichlar:

- Tana vazni va BMI
- Qondagi oqsil miqdori
- Anemiya darajasi
- ECOG hayot sifati shkalasi
- Asoratlar chastotasi

Natijalar

1. Nutritiv ko'rsatkichlarini baholash maqsadida boshlang'ich va gastrostomiyadan 3 oydan so'ng BMI ko'rsatkichlari baholandi. Bu ko'rsatkich tegishli ravish o'rtacha 18.3 kg/m² va 19.3 kg/m² ni tashkil qildi.

Qonda albumin darajasi 27.7 g/L dan 30.6 g/L gacha ko'tarildi

2. Davolash samaradorligi

Gastrostoma qo'yilgandan so'ng:

- 73% bemor kimyoterapiya kursini to'liq oldi
- 68% bemor radioterapiyani yakunladi

Oldingi kuzatuvlarda og'ir kaxeziya sababli ko'plab bemorlar davolashni to'liq o'ta olmagan. Oziqlanish tiklangach, davolash samaradorligi oshgan.

3. Asoratlar

Postoperatsion asoratlar 20% (n=12) hollarda kuzatildi:

- Yara infeksiyasi – 8% (n=5)
- Gastrotubka atrofida yallig'lanish – 7% (n=4)
- Peristomal oqish – 5% (n=3)

Og'ir asoratlar qayd etilmadi. Letallik kuzatilmadi.

4. Hayot sifati (ECOG) darajasi gastrostomiyadan oldin va har 3 oyda baholanib borildi.

Gastrostomadan oldin bemorlarning ko'pchiligi ECOG 2–3, 3 oy o'tgach 60% bemor ECOG 0–1 darajagacha yaxshilandi. O'rtacha ECOG ko'rsatkichi 2.1 dan 1.5 gacha yaxshilandi.

Xulosa

Oddiy laparotomik gastrostoma qizilo'ngach pastki uchligi va me'da kardial qismi saratonida oziqlanish ko'rsatkichlarini sezilarli yaxshilaydi. Kimyoterapiya va radioterapiyani to'liq o'tash imkoniyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **World Health Organization.** Global cancer statistics 2023: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide. Geneva: WHO; 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Onkologik kasalliklar bo'yicha milliy klinik protokollar. – Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Qizilo'ngach va me'da saratonini tashxislash va davolash bo'yicha klinik tavsiyalar. – Toshkent, 2023.
4. Raximov Sh.X., Karimov B.T. Qizilo'ngach saratonida jarrohlik usullarining natijalari // Tibbiyot jurnali O'zbekiston. – 2021. – №3. – B. 45–49.
5. Yuldashev O.U., Normatov F.A. Me'da kardial qismi saratonida kombinirlangan davo usullari // Xirurgiya O'zbekiston. – 2020. – №2. – B. 28–32.